

الامن الانساني فى ظل تحديات التحول الى الرقمية

لمستقبل حقوق الانسان

Human security in the face of the challenges of digitization for the future of rights Human beings

" ورقة بحثية مقدمة الى الملتقى الدولي الموسوم /

الأمن الإنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة

المحور الثالث : الأمن الانساني في ظل التطور التكنولوجي و الثورة الرقمية "

إعداد الباحثة /

أمل فوزي أحمد عوض

رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات / كلية التربية الفنية / جامعة حلوان

باحث دكتوراه / كلية الحقوق / جامعة عين شمس

Amal_fawzy@fae.helwan .edu. Eg

ملخص:

يُظن بالفضاء الرقمي أنه ساحة تمارس من خلالها حقوق وخريات الإنسان , نظرا لما يتميز به من سهولة وسرعة انتشار وتنوع الأدوات المستخدمة للتعبير من خلاله , والتي ظهر معها معالجات تشريعية لتحقيق الامن القانونى لمسالة الأخلاقيات المتبعة داخل البيئة الرقمية , ويرفض الاستخدام غير الأخلاقي (الجريمة الرقمية) ؛ لذلك اصبح حتما على فقهاء القانون طرح المعالجات التى تحفظ للبشرية ممارسة الحقوق والحريات بشكل آمن ولكن كيف سيتم ذلك ؟ فى ظل التحديات اللحظية للتحول الى الرقمية فى كافة المجالات لمستقبل حقوق الانسان وحرياته بما يحقق التنمية المستدامة والامن الانساني للبشرية وما هى تلك المعالجات؟ هل هى تشريعية ام رقمية ؟، وما مدى ملائمتها؟

الكلمات المفتاحية:

أمن انساني - تحديات - تحول رقمى - حقوق - حريات - أمن رقمى - معالجات .

Abstract:

Digital space is thought to be an arena through which human rights and freedoms are exercised, owing to its ease and speed of diffusion and variety of tools used for expression, with which legislative remedies have emerged to achieve legal security for ethics within the digital environment, and rejects unethical use (digital crime); therefore, it is inevitable for jurists to put forward the remedies that preserve for humanity the safe exercise of rights and freedoms, but how will this be done? In the face of the real-time challenges of digitization in all fields for the future of human rights and freedoms to achieve sustainable development and human security for mankind, and what are those processes? Is it legislative or digital? And how is it appropriate?

Keywords:

Human Security ؛ challenges ؛ Digital transformation ؛ Rights ؛ Freedoms ؛ Digital Security ؛ Processors.

مقدمة

يعد الأمن من الحاجات الأساسية للنفس، وبمفهومه العام¹ هو الاطمئنان الذي ينتج عن الثقة وأمن الإنسان من الفقر والحرمان والخوف والعنف، وعلى الرغم من أهمية مفهوم أمن الدولة إلا أنه لا يكفي لتحقيق أمن الأفراد؛ لذلك فقد تطوّر مفهوم الأمن الإنساني نظراً لتطور المجتمعات وتزايد التهديدات الداخلية والخارجية، مما تطلّب تركيزاً واهتماماً بالإنسان كفرد فاعل ومؤثر في المجتمع ، و برزت أهمية تحقيق الأمن الإنساني على جميع الأصعدة؛ فهو يشمل إصلاح المؤسسات الداخلية اللازمة لضمان الأمن الشخصي والسياسي وضمان استقلالية الفرد، وحق الحصول على التعليم، والرعاية الصحية الملائمة وتوفير سكن كريم، وضمان حرية التعبير، وحماية الفرد من التعرض للعنف

والإيذاء، وتكافؤ فرص العمل بما يُعزّز شعور الفرد بالانتماء وبالتالي النهوض بالمجتمع اقتصادياً وسياسياً وحضارياً.

ويعتمد مفهوم الأمن الإنساني على عدة مرتكزات ومن هذه المرتكزات: الأمن الاقتصادي، الأمن الغذائي، الأمن البيئي، الأمن الصحي، الأمن الشخصي، الأمن المجتمعي، الأمن السياسي .

مشكلة البحث :

يُظن بالفضاء الرقمي أنه ساحة تمارس من خلالها حقوق وجزيات الإنسان ، نظرا لما يتميز به من سهولة وسرعة انتشار وتنوع الأدوات المستخدمة للتعبير من خلاله ، والتي ظهر معها معالجات تشريعية لتحقيق الامن القانوني لمسالة الأخلاقيات المتبعة داخل البيئة الرقمية² ، ويرفض الاستخدام غير الأخلاقي (الجريمة الرقمية) لذلك اصبح حتما على فقهاء القانون طرح المعالجات التي تحفظ للبشرية ممارسة الحقوق والحريات بشكل آمن ولكن كيف سيتم ذلك في ظل تحديات التحول الى الرقمية في كافة المجالات لمستقبل حقوق الانسان وحرياته بما يحقق التنمية المستدامة والامن الانساني للبشرية وما هي تلك المعالجات هل هي تشريعية ام رقمية وما مدى ملائمتها؟ ، وهو ما سنعرض له بهذه الورقة البحثية .

منهج البحث:

سوف نستخدم المنهج الوصفي بطريقته العلمية الإستقرائية والتحليلية لمعالجة النقاط الهامة التي يثيرها موضوع البحث .

خطة البحث :

الامر الذى اصبح معه من المهم بل والضرورى الوقوف على كلا من المواطنة الرقمية وكيفية ممارسة الحقوق و إحترام الحريات بالبيئة الرقمية وما هو السبيل الى الامن الرقمية . وهو ما ستناوله فى هذه الورقة بالبحث والتفصيل والمعالجة على النحو التالى:

المبحث الأول: معايير واعراف المواطنة الرقمية³

يمكن تعريف "المواطنة الرقمية"⁴ بأنها المعايير والأعراف المتبعة في السلوك القويم والمسئول تلقاء استخدام التكنولوجيا. والتي سنوضحها فيما يلى: (الوصول الرقمية ، التجارة الرقمية ، الاتصالات الرقمية ، محو الأمية الرقمية ، اللياقة الرقمية ، القوانين الرقمية ، الحقوق والمسئوليات الرقمية ، الصحة والسلامة الرقمية ، الأمن الرقمية (الحماية الذاتية) .

هذا ويعد مفهوم الاحترام، التعليم، الحماية Respect, Educate

and Protect – REPS أحد أساليب توضيح وتعليم محاور المواطنة الرقمية. وتضم كل فئة ثلاثة موضوعات يجب تعليمها للمستخدم منذ نعومة أظافره ومرحلته الأولى في الانضمام إلى المجتمع الرقمي والتي هي : (احترام نفسك/احترام الآخرين ، علم نفسك/تواصل مع الآخرين ، احمي نفسك/احمي الآخرين)

المبحث الثانى: الحقوق والحريات الرقمية⁵

تستمد حقوق ومبادئ الإنترنت⁶ العشرة من ميثاق . IRPC والتي تم إطلاقها في 2010/2011 وشكلت الأساس للمبادرات الدولية اللاحقة لتحديد مبادئ صنع سياسة الإنترنت على أساس الحقوق والحريات الأساسية. للمساعدة في تحقيق هذه الرؤية لبيئة الإنترنت القائمة على الحقوق ، فإنه يجب الحفاظ على حقوق ومبادئ الإنترنت العشر التالية :

شمولية والمساواة ، الحقوق والعدالة الاجتماعية ، حق الاستخدام ، حرية التعبير والتجمع ، الحياة والحرية والسلامة ، التنوع ، المساواة على الشبكة ، المعايير التنظيمية ، الحوكمة) .

* اولاً : ما هي الحقوق الرقمية؟ ⁷

الحقوق الرقمية هي أساساً حقوق الإنسان ولكن في بيئة الإنترنت. فالحق في الخصوصية على الإنترنت وحرية التعبير، على سبيل المثال، هي حقا تمديدات للحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان UDHR⁸ الصادر عن الأمم المتحدة .

* ثانياً : حقوق الانسان على الانترنت⁹

حيث أنّ الإنترنت فضاء يتواصل عبره الأفراد ويلتقون ويجتمعون وحيث أنّه يُشكّل مرفقاً أساسياً يستطيع من خلاله الأفراد والمجتمعات المحليّة والمنظمات والمؤسسات إنجاز شتىّ النشاطات في مختلف ميادين العمل الإنسانيّة والاجتماعيّة؛ وحيث أنّ الوصول إلى شبكة الإنترنت بتكلفة معقولة أصبح حاجةً أساسيّةً في سبيل تحقيق جميع حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة والديمقراطيّة والتنمية والعدالة الاجتماعيّة؛ وحيث أنّ حوكمة الانترنت من البنية التحتيّة والبروتوكولات إلى التطبيقات وأوجه الاستخدام لها نتائج مباشرة على فهم جميع حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة والديمقراطيّة والتنمية والعدالة الاجتماعيّة؛ وحيث أنّ التمتع الشامل والكامل بجميع حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة يستوجب تحقيق هذه الحقوق أيضاً على شبكة الإنترنت؛ وحيث أنّ طبيعة الانترنت الشمولية تجعل منه مورد قيم لتعزيز المعرفة والفهم المتبادلين وإداتهما وتقبل اختلاف الأشخاص بدرجة عالية بصرف النظر عن أهميّة الخصوصيّات

المحلّية والإقليمية وشتّى الخلفيات التاريخية والثقافية؛ وحيث أنّ طبيعة حقوق الإنسان الشمولية وغير القابلة للتجزئة والمتكافئة والمتداخلة تعلق على خصوصيات أي نظامٍ سياسي واقتصادي وثقافي؛ وحيث أنّ الانترنت شكّل عبر التاريخ فضاءً خاصاً وعماماً حسن التنظيم، فإنّ إنجاز حقوق الإنسان ونصرتها في البيئة الالكترونية يقتضي من الدول وسائر الجهات الفاعلة في المجتمع إتمام مسؤولياتها كلّ بحسب قدراته؛ حيث أنّه لا بدّ من تكوين فهم مشترك بشأن طريقة تطبيق حقوق الإنسان والحريات العالمية في البيئة الالكترونية بهدف إنجاز هذا التعهّد؛ فمبادئ وحقوق الإنسان على الانترنت تُشكّل معياراً مشتركاً لجميع أصحاب المصلحة في بيئة الانترنت. ويجب أن يعمل كلّ فرد وكلّ هيئة في المجتمع في سبيل تعزيز احترام هذه الحقوق والحريات من خلال الاحتكام إلى تدابير محلية ودولية تضمن الاعتراف الشامل بها والامتثال لأحكامها، والتي هي: الحقّ في الوصول إلى الانترنت، الحقّ في عدم التمييز في الوصول إلى الانترنت واستخدامه وحوكمته، الحقّ في الحرية والأمان على شبكة الانترنت، الحقّ في التنمية عبر شبكة الانترنت، حرية التعبير والمعلومات على شبكة الانترنت، حرية الدين والمعتقد على شبكة، حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات على شبكة الانترنت، الحقّ في الخصوصية على شبكة الانترنت، الحقّ في حماية البيانات الرقمية، الحقّ في التعليم عبر شبكة الانترنت وبشأنها، الحقّ في الثقافة والوصول إلى المعرفة على شبكة الانترنت، حقوق الأطفال والإنترنت، حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والإنترنت، الحقّ في العمل وفي الانترنت، الحقّ في المشاركة عبر شبكة الانترنت في الشؤون العامة، الحقّ في حماية المستهلك على شبكة الانترنت، الحقّ في الخدمات الصحية والاجتماعية على شبكة الانترنت، الحقّ في تعويض قانوني ومحاكمة منصفة

عن الأعمال التي تشمل الإنترنت ، الحقّ في نظام اجتماعي ودولي مناسب
الإنترنت .

* ثالثا : الحريات الرقمية

يمكن تعريف مصطلح الحريات الرقمية⁽¹⁰⁾ على أنه حق الأفراد في الوصول إلى الإنترنت واستخدام وإنشاء ونشر محتوى رقمي، واستخدام أي حواسيب أو أجهزة إلكترونية، أو برمجيات أو شبكات اتصالات دون قيود، وهذا الحق يرتبط بعدد آخر من الحقوق وحريات مثل حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية وحرية تداول المعلومات و الحق في المعرفة و الحق في التنمية، وغيرها من الحقوق والحريات .وتستند الحريات الرقمية بشكل أساسي على أربع مبادئ أساسية :الإتاحة - الحق في الخصوصية - حرية التعبير - حرية الاستخدام والتطوير والابتكارعلى النحو التالي: (الحريات الرقمية والحق في الاتصال ، الحريات الرقمية وحماية الخصوصية ، حرية التعبير الرقمي ، الحريات الرقمية وتحرير المعرفة، رخص المشاع الإبداعي) .

المبحث الثالث: تحديات التحول الى الرقمية (التلوث الرقمي)

ولقد ترتب على هذه التطورات التقنية الأثر الإيجابي الكبير في تحقيق الرفاهية للبشرية، إلا أن أثرها السلبي بات لا يستهان به فقد أظهرت العديد من الدراسات أن عالم الجريمة - وبخاصة جرائم الإرهاب - قد أستفاد بشكل ملفت من هذه التقنيات، فتزايدت أخطاره ، واستشرت أضراره مهددة الأمن الوطني لكثير من الدول، حيث سخرت هذه التنظيمات كافة الوسائل المتقدمة لتحقيق مآربها الدنيئة وتعزيز أنشطتها الرامية إلى تقويض المجتمعات والنيل من استقرارها، حيث منحتها وسائل الإتصال المتقدمة مرونة أكبر في تدفق سيل المعلومات،

وتبادل الأفكار، ونشر البيانات، وتلقي التوجيهات، وإعطاء التعليمات لكافة أعضاء الشبكة حيثما وجدوا من أنحاء العالم.

وهو ما ترتب عليه ظهور تلوث¹¹ و فساد بالبيئة الرقمية كان السبب فيه الممارسة الخاطئة لعدد من المستخدمين للحقوق والحريات فى البيئة الرقمية سلب أهم مميزاتا منها وجعل منها تربة خصبة لانتشار العديد من الفيروسات والاوربئة والامراض.

➤ اشكال التلوث والفساد الرقمية :

يعد من تحديات التحول الى الرقمية فى كافة المجالات ظهور العديد من اشكال التلوث والفساد الرقمية والتي منها :

1. التلوث الفكرى :

هذا ويفسد الفكر الانسانى بما تنتجه البيئة الرقمية من افكار ضارة و ما ينشر بها على مواقع خطيرة على الفكر¹² والامن الانسانى بكافة مجالاته فى ظل نقص التشريعات والحماية الخاصة بأمن المعلومات¹³ والأمن السيبرانى , وهوما نتج عنه ظهورالعديد من الجرائم الإلكترونية¹⁴.

كما يفسد الفكر الانسانى بما تفرزه البيئة الرقمية¹⁵ من كم هائل من المعلومات سريعة الإنتشار والتطور بسبب الإعلام الرقمية¹⁶ والذى يصعب فيه على مقدمى خدمات الانترنت¹⁷ مراقبة وضبط النشر¹⁸ إن لم يكن من المستحيل كما يصعب ايضا تعقب و ملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية¹⁹ فى ظل قصور تشريعى على مستوى الدول فى مجال التشريعات الخاصة بالبيئة الرقمية والتي بموجبها يصبح للمواطن الرقمية²⁰ الحق فى التمتع بكافة الحقوق²¹ والحريات الرقمية²² فى نفس الوقت الذى تضمن وتؤمن وتحمى كل دولة من دول العالم الامن السيبرانى²³ الخاص بها باعتباره جزء لا يتجزأ من أمن الدولة إن لم يكن الآن اهمها فى ظل ظهور ما يسمى بالحرب السيبرانية²⁴.

2. الهجمات الإلكترونية:

الهجوم الإلكتروني هو الاستغلال المتعمد لأنظمة الحاسوب، والشركات والشبكات المعتمدة على التكنولوجيا. تستخدم الهجمات الإلكترونية الشيفرات الخبيثة لتغيير شيفرة الكمبيوتر أو المنطق أو البيانات، مما يؤدي إلى عواقب مخرقة يمكن أن تضر بالبيانات وتؤدي إلى جرائم إلكترونية، مثل المعلومات وسرقة الهوية. ويعرف الهجوم الإلكتروني أيضا باسم هجوم شبكة الكمبيوتر (سنا).

▪ رانسوموار:

هو نوع من البرمجيات الخبيثة التي تمنع أو تحد المستخدمين من الوصول إلى نظامهم، إما عن طريق قفل شاشة النظام أو عن طريق قفل ملفات المستخدمين ما لم يتم دفع فدية.

▪ هجمات دوس:

هجوم موزعة من الخدمة (دوس) هو محاولة لجعل خدمة عبر الإنترنت غير متوفرة عن طريق زيادة حركة المرور إليها من مصادر متعددة كي تتوقف.

▪ البرامج الضارة:

عبارة عامة عن قطع مختلفة من البرامج الضارة التي قد يحاول الخصم الحصول عليها على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف أو الجهاز اللوحي.

▪ التصيد الاحتيالي:

هي إحدى الطرق الأكثر شيوعا التي تحصل عليها البرامج الضارة على أجهزتنا. لقد رأينا نشطاء في جميع أنحاء العالم، من التبت إلى المكسيك، استهدفوا هذه الطريقة البسيطة نسبيا.

▪ بر امج التجسس:

تسمى البرامج التي تسجل سرا أنشطتك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك برامج التجسس. ويمكن استخدامها لبعض الأغراض المشروعة تماما، ولكن غالبية برامج التجسس الخبيثة. هدفها هو عادة لالتقاط كلمات السر، وبيانات الاعتماد المصرفية وتفاصيل بطاقة الائتمان - وإرسالها عبر الإنترنت إلى المحتالين.

المبحث الرابع : الأمن الرقمي

يشير مصطلح "الأمان الرقمي" أو "الأمن الرقمي" إلى كل تلك الطرق المختلفة والمتعددة التي تكون غايتها هي حماية حسابات الإنترنت المتعلقة في الحاسب الآلي وحماية الملفات من التسلل أو التدخل والتطفل من قبل مستخدمين خارجيين (غير مصرحين).

فالتكنولوجيا الرقمية والمصطلحات التي نستخدمها في هذا العالم في تجد مستمر. وللبقاء بأمان على الإنترنت ، يعني ذلك أنه على جميع المهتمين بالبيئة الرقمية مواكبة أحدث المفردات في مجال الأمن الرقمي . فمن الضروري أيضاً أن نتبع بياناتنا الشخصية ومعرفة كيف يتم تخزينها. وللقيام بذلك، فإن الخطوة الأولى هي تعلم المصطلحات التقنية للمساعدة في حماية نفسك ، ومن المصطلحات الرئيسية للأمن الرقمي التي نحتاج إلى معرفتها :

أولاً : مفردات الأمن الرقمي

➤ التوثيق الثنائي:

أو "المصادقة ذات العاملين Two-factor authentication" اختصاراً "2FA" هي طريقة تتيح للمستخدم التعريف عن نفسه لمزود خدمة عبر الإلزام باستخدام أسلوبين مختلفين للتوثيق. يمكن أن تكون هذه الأساليب شيئاً يعرفه المستخدم) مثل كلمة سر أو رقم تعريف شخصي (PIN أو يملكه) مثل هاتف

محمول أو مفتاح دخول لاسلكي) أو معلقاً به أو لا يمكن فصله عنه (مثل بصمات الأصابع).

➤ مصادقة العوامل المتعددة (مفا):

المصادقة العوامل المتعددة تجمع بين اثنين أو أكثر من المصادر للتأكد من هوية الشخص. الهدف من هذا النوع من المصادقة هو خلق طبقات من الدفاع وجعلها أكثر صعوبة على شخص غير مصرح به للوصول إلى الهدف مثل الموقع الفعلي، الحاسوب، شبكة أو قاعدة البيانات. إذا تم اختراق عامل واحد أو كسره، فإن المهاجم لا يزال لديه حاجز واحد على الأقل لاختراق قبل الوصول بنجاح إلى الهدف. المصادقة الثنائية) المعروفة أيضا باسم 2 (FA) هي وسيلة لتأكيد هوية مستخدم عن طريق استخدام أسلوبين مختلفين للتحقق .

➤ التشفير من النهاية إلى النهاية: (E2EE)

التشفير من النهاية إلى النهاية هو نظام اتصال حيث الناس الوحيدون الذين يستطيعون قراءة الرسائل هم الناس الذين يقومون بالتواصل. لا يمكن التنصت أو الوصول إلى مفاتيح التشفير اللازمة لفك تشفير المحادثة - ولا حتى الشركة التي تدير خدمة الرسائل. على سبيل المثال، الشركات التي تستخدم التشفير من النهاية إلى النهاية غير قادرة على تسليم النصوص من رسائل عملائها إلى السلطات .

➤ مدير كلمة السر:

مدير كلمة السر يساعد في توليد و استرجاع كلمات السر المعقدة، يحتمل تخزين كلمات السر في قاعدة بيانات مشفرة أو استخراجها على الطلب. هناك أنواع مختلفة من مديري كلمة السر المتاحة.

تطبيق الهوية الرقمية: UAE Pass app

تعد الهوية الرقمية²⁵ والتي تسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين. كما تقدم الهوية الرقمية أيضاً حلاً سهلاً للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، فضلاً عن إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة، ويتوفر تطبيق UAE Pass عبر منصتي iTunes و Google Play .

ثانياً : أجهزة الحاسب والإنترنت

تتضمن عمليات "أمان الإنترنت" حماية حسابات الإنترنت للحاسب والملفات من الاقترام والتدخل من قبل مستخدمين خارجيين، وأصبح اليوم الكثير من المستخدمين على دراية تامة على بعض شركات الحماية الحاسوبية وحماية حسابات الإنترنت مثل (Norton Anti-Virus) و Symantec و McAfee التي توفر لهم منتجات أمان الإنترنت للحماية من فيروسات الحاسب. أيضاً، تقوم تلك الشركات بتوفير جدران حماية آمنة وحماية ضد برامج التجسس، و تزود منظمات مثل مركز أمان الإنترنت (CIS) المؤسسات بموارد لقياس حالة أمان المعلومات إتخاذ قرارات استثمار عقلانية تحت معايير الأمان²⁶ .

ومن الأمثلة على الاستخدام الآمن لتقنيات البطاقات الذكية هو نموذج عمل بطاقة .NET. Microsoft هذا النموذج البرمجي متوفر في العديد من أنظمة تشغيل Microsoft Windows. يتضمن هذا البرنامج مكتبة حلول مشفرة لمنع مشاكل البرمجة الشائعة وجهاز افتراضي يدير تنفيذ البرامج المكتوبة خصيصاً للنماذج.

➤ الاتصالات السلوكية واللاسلكية :

ربما يكون أكثر أجهزة الإتصال أماناً والمعروفة على نطاق واسع هي بطاقة SIM (بطاقة هوية المشترك)، وهو جهاز مضمن في معظم الأجهزة الخلوية في العالم قبل الحصول على أي خدمة. تعد بطاقة SIM مجرد بداية لهذه البيئة الأمانة الرقمية.

تعتبر "معايير خوادم الويب الخاصة بالبطاقات الذكية (SCWS) "وصف للواجهات بخادم HTTP في البطاقة الذكية²⁷، ويتم إجراء اختبارات وفحوصات لتأمين معلومات الدفع والبطاقات الائتمانية من OTA التي تكون من وإلى الهاتف المحمول.

يتم تطوير أجهزة SIM/DVD المدمجة من خلال تقنية Smart Video Card التي تدمج قرصاً بصرياً متوافقاً مع DVD في مجسم بطاقة SIM العادية. وهناك تطورات أخرى في مجال الاتصالات والتي تشمل الأمن الرقمي، ومن هذه التطورات هو التوقيع على الأجهزة المحمولة والتي تستخدم بطاقة SIM المدمجة لإنشاء توقيع إلكتروني ملزم قانوناً²⁸.

➤ المعاملات المالية والتجزئة :

وفقاً لتقرير UCLA Internet: Surveying the Digital Future (2000)، تم الإفصاح بأن خصوصية البيانات الشخصية نشأت عوائق أمام المبيعات عبر الإنترنت، وأن أكثر من تسعة أشخاص من كل عشرة مستخدمين للإنترنت كانوا قلقون (نوعاً ما) أو قلقون (جداً) بشأن أمان بطاقة²⁹ الائتمان أكثر تقنيات الويب شيوعاً في تحسين الأمان بين المتصفحات ومواقع الويب تسمى بتقنية SSL وهي (طبقة منافذ التوصيل الآمنة) وهذه التقنية مُستخلفة من تقنية TLS و تُعرف بمسمى (أمان طبقة المرور ونقل البيانات). وهناك أمثلة

أخرى أيضاً في تحسين الأمان العام مثل خدمات إدارة الهوية والتوثيق وخدمات أسماء النطاقات التي تسمح للشركات والمستهلكين بالمتاجرة أو بالمشاركة في إنشاء اتصالات آمنة.

تُستخدم اليوم عدة إصدارات من SSL و TLS في التطبيقات مثل تصفح الويب والبريد الإلكتروني والفاكس عبر الإنترنت والمراسلة الفورية و VoIP (نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت). هناك العديد من التطبيقات القابلة للتشغيل المتبادل لهذه التقنيات، والجدير بالذكر أنه من بين كل تلك التطبيقات يوجد على الأقل تطبيق واحد مفتوح المصدر. تتيح التطبيقات ذات المصدر المفتوح لأي شخص بعرض مراجع أو مصادر الكود البرمجي للتطبيق والبحث عن الثغرات الأمنية فيه والإبلاغ عنها.

تشمل التطورات الأخرى في هذه الساحة تطوير التكنولوجيا مثل الإصدار الفوري الذي مكن أكشاك مراكز التسوق التي تعمل نيابة عن البنوك من إصدار بطاقات ائتمان فورية للعملاء المهتمين.

تعاونت شركة بطاقات الائتمان Visa و MasterCard لتطوير شريحة EMV الآمنة المدمجة في بطاقات الائتمان. شملت هذه الشراكة والتعاون وجود تطورات عديدة أخرى مثل "برنامج مصادقة الرقائق" حيث تمنح البنوك عملائها بطاقات محمولة قابلة للقراءة وذلك لإجراء معاملات إلكترونية آمنة عبر الإنترنت. فهناك خطط جارية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لتقديم بوابات ذكية SmartGate بتقنية التعرف على شبكية العين والبصمات³⁰.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير رخص القيادة الإلكترونية باستخدام نفس التقنية. على سبيل المثال، استخدمت هيئة الترخيص في المكسيك (ICV) منصة بطاقات ذكية لإصدار أول تراخيص في برامج التشغيل الإلكترونية لمدينة مونتيري في ولاية نويفو ليون³¹.

والى مجال آخر ، هنالك نقلة نوعية في صناعة الطيران وذلك بتبديل استخدام التذاكر الورقية التقليدية إلى استخدام التذاكر الإلكترونية. تم تحقيق ذلك بفضل التقدم في معاملات بطاقات الائتمان عبر الإنترنت بالشراكة مع شركات الطيران وشركات الحافلات.

اعتمدت شركات الشحن استخدام تقنية RFID (تحديد تردد الراديو) كجهاز تتبع فعال وآمن رقمياً. على عكس الباركود، يمكن قراءة RFID على بعد 20 قدماً. يتم استخدام RFID بواسطة UPS و FedEx.

➤ الرعاية الصحية :

حالياً، يستخدم جميع مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين الصحي الإنترنت لتقديم المنتجات والخدمات ولتقليل التكاليف.

كما تتعاون شركة Humana للرعاية الصحية مع شركة WebMD و Oracle Corporation و EDS و Microsoft و TriZetto لتمكين أعضائها من الوصول إلى سجلات الرعاية الصحية الخاصة بهم، إضافة إلى تقديم نظرة عامة على خطط الرعاية الصحية³².

ويتم حالياً وضع سجلات المرضى بشكل متصاعد على شبكات إلكترونية محلية آمنة³³، مما يقلل هذا المسار من الحاجة إلى استخدام مساحات تخزين إضافية.

ثالثاً : الوصول الآمن

يستخدم كل من FBI و CIA و Pentagon تقنية وصول آمنة محكومة لأي من مبانيهم. ومع ذلك، فإن استخدام هذا النوع من التقنية يزداد في عالم

ريادة الأعمال أيضاً. المزيد والمزيد من الشركات تستفيد من تطوير تقنيات الوصول الرقمية الآمنة. على سبيل المثال، تُقدم شركة GE's ACUVision منصة مستقلة للوحة التحكم وذلك من أجل الوصول الآمن ومراقبة الإنذارات والتسجيل الرقمي³⁴.

تجمع الأساليب الجديدة بين إمكانات شبكة DVR مع وظيفة التحكم في الوصول الذكي ولوحة مراقبة الإنذار في تطبيق معالجة صورة واحدة. تجمع بعض الأنظمة [التي] الآن بين مراقبة / تسجيل / تشغيل الفيديو الرقمي، والتحكم في الوصول ووظائف اكتشاف التسلل في حل لوحة واحدة. مع أنظمة تسجيل الفيديو الرقمية المدمجة والتحكم في الوصول، يمكن لمسؤولي الأمن عرض الفيديو المباشر والمخزن المرتبط بظروف التنبيه ونشاط حامل البطاقة.

الخاتمة

في الوقت الذي قامت فيه التكنولوجيا بتقريب المسافات بين الشعوب، من خلال توفيرها للعديد من وسائل الاتصالات ووسائل التنقل التي لم تكن معروفة من قبل، نجد أن تلك التكنولوجيا أفرزت الكثير من السلبيات، لعل أهمها كان صعوبة احتفاظ الفرد بخصوصياته جراء انتشار الكثير من الوسائل السهلة، والتي يستخدمها قراصنة الانترنت . فالمشكلة الرئيسية لا تكمن في استغلال المجرمين للإنترنت، وإنما في عجز أجهزة العدالة والمعالجات التشريعية عن ملاحقتهم، وعدم وجود مراقبة ويقظة وحذر لتتبع آثارهم .

ولقد تأثرت حقوق وحرية الإنسان بشكل كبير بالتطور التكنولوجي نتيجة ظهور التطور اللحظي السريع فى شتى مناحى الحياة فى البيئة الرقمية مما أثار العديد من المشاكل والصعوبات التقنية والقانونية والفقهية ، ترتبت عنها النتائج التالية:

- غياب دور الدولة الراعى والمانح للحريات الرقمية يمثل درجة من الخطورة غير محددة الابعاد بدرجة تؤثر على مؤشر الاقتصاد. كما يعد التواجد غير الفعال من جانب الدولة داخل البيئة الرقمية سالب للحقوق والحريات الرقمية
- دور الدولة فى تشريعات الحريات والحقوق الرقمية دور مزدوج .
- لامية فى ضرورة تطوير الفهم الفقهي ، والقانوني ، و القضائي لفكرة الحق فى المعرفة و الحق فى تداول المعلومات رقميا .
- حتمية متابعة ومراجعة كافة تطورات البيئة الرقمية التى تؤثر سلبا على مؤشر الاقتصاد وطرح معالجات لها من منظور الفقه القانوني المعاصر .
- للمواطنة الرقمية حقوق وحريات ومبادئ واعراف يجب على الكافة الإلتزام بها .

التوصيات

- وعليه تعتبر مسألة مواجهة تحديات التحول الى الرقمية لمستقبل حقوق الإنسان من أهم التحديات التى تواجهها دول الشرق الاوسط عامة والدول العربية خاصة ، تتطلب إيجاد حلول ومعالجات لها قابلة للتنفيذ والتى منها على سبيل المثال :
- العمل على نشر ثقافة الحقوق والحريات الرقمية بين الدول .
 - تطوير وتفعيل قوانين حماية البيانات .
 - مراقبة إقتصاد البيانات الضخمة بكل حذر والعمل على إيجاد معالجات تشريعية رقمية لحماية مواطنى جميع الدول من خروقاته وتبعياته فى مراحل معالجة البيانات .

- حتمية متابعة ومراجعة كافة تطورات البيئة الرقمية التى تؤثر سلبا على مؤشر الاقتصاد وطرح معالجات لها من منظور الفقه المعاصر .
- اصدار التعديلات الدستورية والنصوص التشريعية التى تكفل الممارسة الآمنة والمنضبطة للحقوق والحريات فى البيئة الرقمية.
- ضرورة اتباع أساليب للحماية التقنية الالكترونية كالتشفير و كلمات المرور و غيرها بهدف منع جرائم الاعتداء على حقوق وحريات البيئة الرقى
- شمول حماية المحتوى الرقى على حماية وقتية بتدابير مستعجلة ثم حماية جنائية بتجريم أنماط الاعتداء الرقى على الحقوق الرقمية .
- العمل على تطوير المجتمع والتحول به إلى مجتمع معرفي يعتمد على صناعة المعلومات وحماية الحقوق والحريات الرقمية فى ظل امن رقى .
- يجب توعية الأفراد ونصحهم لماهية الجرائم الإلكترونية وكل ما يترتب عليها من مخاطر وكيفية معالجتها.
- نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع - ولاسيما الشباب والاطفال - بمخاطر التعامل مع علي شبكة الإنترنت بدون ضوابط أخلاقية ، و ضرورة نشر الوعي المجتمعي بالمخاطر النفسية والاجتماعية وغيرها الناجمة عن الاستخدامات غير الآمنة لشبكة الإنترنت.
- يجب على الاشخاص عند التمتع بالحقوق والحريات الرقمية وممارستها العمل على اضافتها الى الانسانية التى يوجد بها الملايين من الافراد الذين لهم من الحقوق والحريات على قدر ما عليهم من واجبات ومسئوليات .

¹ راجع فى ذلك :

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A

² راجع في ذلك موقع، ويكيبيديا، معنى البيئة الرقمية: www.wikibdia.com

³ للتفصيل أكثر راجع في ذلك : الباحثة / أمل فوزى أحمد ، بحث بعنوان " ميزان الحقوق والحريات الرقمية في التشريعات الشرق أوسطية " ، المؤتمر الثاني لدراسات القانون والمجتمع في إفريقيا ، إفريقيا والشرق الأوسط في زمن هشاشة الأنظمة القانونية ، الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، ١ - ٣ أبريل ٢٠١٩ .
(⁴) مرجع سابق .

⁵ للتفصيل أكثر راجع في ذلك : الباحثة / أمل فوزى أحمد ، بحث بعنوان " حقوق وحريات البيئة الرقمية في التصور الإسلامي بين الواقع والمأمول " ، بحث منشور بالمؤتمر العلمى الدولى الثانى لكلية أصول الدين ، جامعة الأزهر " بناء الإنسان في التصور الإسلامى بين الواقع والمأمول " في الفترة من 6-7 مارس 2020 .

(⁶) نحيل في ذلك الى ميثاق مبادئ وحقوق الانسان على الانترنت [Internet Rights & Principles Coalition](http://internetrightsandprinciples.org/site/campaign) على موقع .
الرقمية في التشريعات الشرق أوسطية " ، مرجع سابق

⁷ نحيل في ذلك الى الحريات الرقمية مؤسسة حرية الفكر والتعبير على موقع: www.aftegypt.org ، وراجع أيضا : بحث بعنوان " معالجات تشريعية لحماية الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية " المؤتمر العى الدولى الثامن ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، 22-24 ابريل 2019 .

⁸ Universal Declaration of Human Rights الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مختلف حقوق الإنسان بالاستناد إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من العهود التي تُشكّل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان (<http://internationalbillofhumanrights.com>)

⁹ ونحيل في ذلك الى ميثاق مبادئ وحقوق الانسان على الإنترنت www.internetrightsandprinciples.org على موقع www.aftegypt.org

¹⁰ راجع في ذلك : الحريات الرقمية مؤسسة حرية الفكر والتعبير على موقع: www.aftegypt.org ، وراجع أيضا: بحث بعنوان " معالجات تشريعية لحماية الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية " المؤتمر العى الدولى الثامن ، مرجع سابق .

¹¹ للمزيد من التفصيل راجع في ذلك : الباحثة / أمل فوزى أحمد ، بحث بعنوان " التلوث الالكتروني آليات الوقاية والحماية والتحول الى التكنولوجيا النظيفة " منشور بمجلة الدراسات والبحوث القانونية، مجلد (3) ، عدد(1) ، مارس 2018 .

¹² للمزيد من التفصيل راجع في ذلك : الباحثة / أمل فوزى أحمد ، بحث بعنوان " آليات فعالة لمواجهة مخاطر الامن الفكرى " ابريل 2017 المؤتمر القومى الاول لجامعة الزقازيق .

¹³ راجع في ذلك، المحامي عرب ، يونس: أمن المعلومات ماهيتها وعناصرها واستراتيجياتها، وانظر ايضا، محمد غيطاس، جمال: الأمن المعلوماتي والجرائم الإلكترونية.. أدوات جديدة للصراع، (مكة ، الخميس، 01 مارس، 2012 12:38

¹⁴ مرعى، اسراء جبريل رشاد: الجرائم الإلكترونية " الأهداف - الأسباب - طرق الجريمة ومعالجتها" ، (نشرت بواسطة: المركز الديمقراطى العربى في قسم الدراسات المتخصصة، مشاريع بحثية)

¹⁵ راجع في ذلك موقع، ويكيبيديا، معنى البيئة الرقمية: www.wikibdia.com

¹⁶ للمزيد من التفصيل راجع في ذلك : الباحثة / أمل فوزى احمد : " الاعلام الالكتروني والاتجاهات الدولية في مواجهة التشريعية " ، (مؤتمر القانون والاعلامي، كلية الحقوق، جامعة طنطا، مصر، 2017 .

- 17 راجع في ذلك :خالد حامد مصطفى المسئولية الجنائية لناشري التقنية ومقدمها عن سوء استخدام شبكات التواصل الاجتماعي،(مجلة رؤى إستراتيجية يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية- أبو ظبي، المجلد الأول- العدد(2)، مارس 2013.
- 18 راجع في ذلك: القاضي د/اسامه احمد عبد النعيم عطاء الله ، أمل فوزي احمدعوض، "ضبط النشر الإلكتروني بين الواقع والمأمول ، (مؤتمر القانون و التكنولوجيا ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، مصر ، 2017
- 19 راجع في ذلك : اسراء جبريل رشاد ، الجرائم الإلكترونية " الأهداف – الأسباب – طرق الجريمة ومعالجتها"،المركز الديمقراطي العربي ، (المركز الديمقراطي العربي في قسم الدراسات المتخصصة، مشاريع بحثية)
- 20 راجع في ذلك موقع، ويكيبيديا، معنى المواطنة الرقمية: www.wikibdia.com
- 21 نحيل في ذك الى الحريات الرقمية مؤسسة حرية الفكر والتعبير على موقع: www.aftegypt.org
- 22 ونحيل في ذلك الى ميثاق مبادئ وحقوق الانسان على الانترنت Internet Rights & Principles Coalition على موقع www.internetrightsandprinciples.org.
- 23 العوادي ، أوس مجيد غالب :الامن المعلوماتي ، سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط 2016
- 24 راجع في ذلك: شعبان علم الدين شوقي، الفضاء الإلكتروني بين الأمن والحرية ، (مؤتمر القانون و التكنولوجيا ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، مصر ، 2017 .
- 25 <https://www.youtube.com/watch?v=5MeT1b5b4i0&feature=youtu.be> ل
- 26 مؤرشف من الأصل في 05 ديسمبر . cisecurity.org. "Center for Internet Security". The Center for Internet Security. 2019.
- 27 مؤرشف من الأصل في 15 أكتوبر 2012. openmobilealliance.org. "Current Releases - The Open Mobile Alliance".
- 28 للمزيد من التفصيل راجع في ذلك : بحث بعنوان " رؤى تشريعية لأمن المعلومات في مجال الإلكترونية الاجراءات " مؤتمر القانون والتكنولوجيا ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ديسمبر 2017 .
- 29 Lebo, Harlan (2000). The UCLA Internet Report: Surveying the Digital Future. World Internet Project. 1-55
- 30 نسخة The Australian ePassport. Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade website . محفوظة 9 يناير 2015 على موقع واي باك مشين
- 31 نسخة محفوظة 13 مايو 2019 على موقع واي باك مشين | Gemalto.com Mexican driver license
- 32 Humana Inc. (15 November 2000). "Humana Web Site Named Best Interactive Site by eHealthcare Strategy & Trends;... --re> LOUISVILLE, Ky., Nov. 15 /PRNewswire/ --". prnewswire.com. 2012. 13 يوليو
- 33 للمزيد من التفصيل راجع في ذلك : الباحثة / أمل فوزي أحمد ، بحث بعنوان " التحديات القانونية لخصوصية وأمن المعلومات الطبية الرقمية" منشور في المؤتمر الدولي الافتراضي الأول تحت عنوان : " دور المؤسسات في تحقيق التنمية المستدامة في ظل الوبئة العالمية ، يومي 16 و 15 يوليو 2020 ، المركز الديمقراطي العربي برلين ألمانيا و مخبر البحث التدبير اللوجستيك الحكامة والاقتصاد التطبيقي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تطوان المغرب و مخبر التطبيقات الكمية والنوعية للارتقاء الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي بالمؤسسات الجزائرية، جامعة غرداية الجزائر .
- 34 نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 20 مارس 2012. اطلع عليه بتاريخ 7 أبريل 2020 "GE Security website"